

ANEMIA FERROPRIVA, FATORES DETERMINANTES EM CRIANÇAS

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/10/2023](#)

IRON DEFICIENCY ANEMIA, DETERMINANTES FACTORS IN CHILDREN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10016004

Larissa Oliveira Gonçalves¹

Girlane De Cássia Bentes Lima²

Karen Das C. Cardoso³

RESUMO

A anemia ferropriva é a mais comum entre crianças com carência de ferro, está correlacionada a diversos fatores responsáveis pela doença, com problemas prejudiciais ao desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Anemia ferropriva, ferro, crianças, anemia.

ABSTRACT

Iron deficiency anemia is the most common among children with iron deficiency, it is correlated to several factors responsible for the disease, with problems related to child development.

1.INTRODUÇÃO

A anemia ferropriva, ocorre devido a falta de ferro no organismo e está entre as anemias com maior predominância mundialmente. (BRITO, 2021). A diminuição da contagem de células vermelhas presentes no sangue e a amplitude de conduzir oxigênio pela hemoglobina é definida como anemia. (MACHADO, 2019). Esta doença pode ocorrer em diferentes estágios da vida, entre os grupos mais suscetíveis estão gestantes e *crianças*. (MORAES, 2019).

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (2020): o déficit de ferro afeta 33% das mulheres não grávidas, 40% das gestantes e 42% das crianças. Atingindo principalmente crianças menores de 2 anos, essa patologia permanece por um longo tempo. No mundo todo a prevalência da anemia alcança 60% dos países, com maiores resultados nos países subdesenvolvidos. (PAIXÃO, 2021).

A falta de ferro, juntamente com a anemia ferropriva, gera uma desarmonia do balanço quantitativo de ferro biodisponível absorvido na alimentação, com a precisão do mineral no organismo. (ANDRÉ,2018). Com a limitação do estoque de ferro, a quantidade de hemoglobina se torna insuficiente, essa carência pode afetar o desenvolvimento e o crescimento infantil e a facilitação de agentes infecciosos e a redução do aprendizado. (AMARAL, 2021). De acordo com Pivina (2019): o ferro é um mineral indispensável na função cerebral. Sua deficiência pode ocasionar alterações nos neurotransmissores, afetando as funções psicomotoras e cognitivas. Sendo um fator de comodidade no déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), e também no transtorno do aspecto do autismo.

Com alterações na pele, baixo peso, modificações na função cerebral. As doenças gastrointestinais são uma das implicações comprovadas na anemia ferropriva, juntamente com fatores, ambientais, biológicos, nutricionais e demais outros. (AMARAL, 2021). Segundo Freire et al. (2020),

as manifestações mais comuns, devido a escassez de ferro são: fadiga, apatia, irritabilidade e taquiarritmia. (SOUZA, 2021).

Essa patologia está entre os casos mais frequentes, enfrentados pelos pediatras. (PIVINA L, 2019). Muitas das vezes a anemia pode ser assintomática, não apresentando sinais, dessa forma sendo diagnosticada através do hemograma completo, exames laboratoriais. (MAMAM, 2019). Conforme Gallagher (2022): o diagnóstico da anemia requer uma abordagem progressiva que utiliza várias técnicas laboratoriais. Uma identificação precoce da deficiência de ferro, é fundamental para considerar uma suplementação de ferro, e combates específicos contra a patologia. (PEYRIN-BIROULET, 2018).

Desse modo faz-se essencial o fornecer da pesquisa atual sobre os principais fatores determinantes da anemia ferropriva em crianças, detectando as causas e problemas enfrentados. (MACHADO, 2019).

O principal objetivo do presente trabalho é declarar os fatores determinantes da anemia ferropriva em crianças, segundo revisões bibliográficas.

2. OBJETIVO

O estudo visa mostrar os fatores determinantes da anemia ferropriva, em crianças demonstrando a compreensão sobre essa doença e as principais causas.

Analisar os dados epidemiológicos, as consequências da patologia e suas soluções, através de uma revisão bibliográfica.

Interpretar cada assunto, para correlacionar e chegar a uma conclusão dos principais fatores determinantes da anemia ferropriva.

3. MATERIAL E MÉTODOS

1. METODOLOGIA

O levantamento do estudo foi feito através de uma revisão bibliográfica, com a análise de fatos sobre a anemia ferropriva, anemia em crianças e seus fatores determinantes.

Os dados e pesquisas para esse estudo foram feitos por meio do levantamento de fontes como artigos, sites eletrônicos, livros, que explanam os fatores determinantes da anemia ferropriva, dados de pesquisa sobre a taxa de anemia em crianças, suas causas e prevenções. O rastreio das investigações foi feita pelas palavras-chaves: anemia ferropriva, anemia em crianças, anemia.

A seleção dos artigos, livros e sites eletrônicos foram estipulados nos idiomas português e inglês. Explanando assuntos voltados a anemia.

Diante dos estudos realizados foram estudados no total 23 assuntos, entre artigos, sites eletrônicos e livros, relacionados aos fatores determinantes da anemia ferropriva em crianças.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A anemia ferropriva afeta principalmente crianças devido a pequena quantidade de hemoglobina, ocasionada pela deficiência de nutrientes como (vitamina B12, ácido fólico e ferro). (RINCON, 2019).

Este presente estudo visa mostrar os fatores determinantes nas crianças com anemia ferropriva. Visando a compreensão sobre essa doença.

Durante a infância, a carência de ferro está em torno das deficiências mais predominantes neste período, originando males ao desenvolvimento infantil. O ferro é um nutriente que abrange várias reações metabólicas e de oxidação, sendo imprescindível para a mitose. A falta de ferro pode se instalar no período do crescimento, persistindo

por um longo período de tempo. Ocasionalmente grandes males no bem-estar e físico do indivíduo. (RODRIGUES, 2019).

Como aponta Rodrigues (2019): crianças abaixo de 1 ano de idade estão mais propensas a anemia, gerando danos no desenvolvimento e aprendizado. Atualmente, considera-se que crianças menos favorecidas economicamente, nutricionalmente e socialmente, tendem a apresentar déficit cognitivo ou seja dificuldades de aprendizado em seu crescimento. Contudo, a falta do aleitamento materno e a ingestão falha da alimentação, são contribuintes no desenvolver da anemia. O número de casos de crianças com idade de 2 anos, uma vez ou outra amamentadas foi de 96,2 % no Brasil, sendo a região norte com maior domínio de (98%) e a região sul com (94%) e suldeste (94,8%) com menores índices. (ENANI,2019).

Durante o período da gravidez, as gestantes têm maior probabilidade de desenvolver a anemia, devido a alta necessidade de ferro. A anemia na fase gestacional está entre os índices de maior morbimortalidade materna e fetal, com consequências de peso baixo ao nascer e parto prematuro. A dosagem de hemoglobina é de extrema importância na gravidez, juntamente com exames e avaliações de pré-natal. (MAGALHÃES, 2018).

Rezende (2022) afirma que o crescimento acelerado, ingestão pequena de ferro na dieta, necessidade de ferro em gestantes, doenças infecciosas e condições socioeconômicas, são as principais causas de anemia por deficiência de ferro em crianças. A renda familiar, aleitamento materno artificial, saneamento, estão ligados à fatores etiológicos da anemia ferropriva infantil, que são determinantes a causa da doença.

O grande caso de crianças anêmicas, ressalta a necessidade de destacar, a importância de precauções e projetos para o combate deste distúrbio nutricional infantil. (AMARAL, 2021).

Diante deste cenário, a planificação de projetos ao combate da anemia, com uma análise antecipada da doença é de suma importância para o êxito do tratamento. (FERREIRA, 2022). O diagnóstico da anemia é realizada através de exames laboratoriais, com o hemograma, sendo realizada a contagem dos níveis de hemoglobina. (MORTARI, 2021).

O tratamento nutricional do déficit de anemia ferropriva é feito através de uma alimentação rica em ferro, suplementos nutricionais e fármacos. Além dos cuidados para a prevenção da doença, como o aleitamento materno até os seis meses de vida do bebê, suplementação rica e balanceada em ferro. (MORTARI, 2021).

5.INDICADORES RELACIONADOS A DEFICIÊNCIA DE FERRO

Durante a infância, a anemia afeta o sistema imunológico, aumentando as chances de doenças infecciosas e alterações no desenvolvimento infantil. A anemia ferropriva, se desenvolve principalmente pela falta de uma alimentação adequada, aumento fisiológico e a ausência do aleitamento materno exclusivo. (ALVARES, 2020).

De acordo com Álvares (2020): alimentos ricos em ferro são pouco consumidos, para a adequação de ferro na população infantil. Conforme o crescimento da criança, a necessidade por demanda de ferro aumenta, e diversos fatores podem influenciar na falta desse nutriente, como baixa condições socioeconômicas, acessibilidade inadequada de ferro.

A baixa renda familiar, baixa escolaridade, precária condições de acesso à serviços públicos; indicam situações de insegurança alimentar e nutricional, que facilitam o desenvolver da anemia. A relação da anemia ferropriva com mães adolescentes muitas vezes está associada a ausência de experiências nos cuidados com a criança. (ANDRÉ, 2018).

Conforme André (2018): esses fatores indicam que a anemia ferropriva está associada a indicadores sociodemográficos, gestação na adolescência, baixa escolaridade e alimentação inadequada de ferro.

6. SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO

O ferro é um dos nutrientes mais importantes e presentes no organismo, fazendo parte de vários sistemas do corpo. Devido a ausência desse nutriente no estoque, a hemoglobina se torna insuficiente. Com o diagnóstico da anemia, o tratamento para doença deve ser feito a partir de uma alimentação apropriada e pela reposição de ferro. Dentre essa reposição estão os sais ferrosos, que devem ser tomados conforme orientações médicas, para cada idade e peso. (VILEFORTL, 2021).

Durante a gestação, a anemia tem altos índices devido a alterações no período gestacional, sendo necessário medidas preventivas para o combate da doença. Fazendo-se necessário a suplementação de ferro e uma boa alimentação. (MELO, 2021).

Nas palavras de Melo (2021): os sais de ferro se mostram bastante eficazes para o tratamento da anemia, dentre eles estão o sulfato de ferro, gluconato ferroso e fumarato de ferro. Ressaltando que devem ser usados sobre orientações médicas.

7. CONCLUSÃO

O presente estudo visa a informação dos fatores determinantes da anemia ferropriva em crianças. Nesse sentido foi realizada uma revisão sobre diversos assuntos relacionados à esses fatores.

Que estão reunidos por motivos socioeconômicos, etiológicos, consumo alimentar escasso em ferro, ausência do aleitamento materno, crescimento acelerado das crianças, que finda resultando na diminuição das contagens de células vermelhas no sangue.

Sendo a anemia ferropriva a mais comum em crianças menores de dois anos e em gestantes, acarretando uma série de problemas no bem-estar físico, e no desenvolvimento infantil.

Visto necessário para prevenção da doença, uma análise antecipada da patologia, uma alimentação rica e balanceada em ferro, aleitamento materno e suplementação de ferro na gravidez.

8. REFERÊNCIAS

ALVARES DA SILVA, C. L.; FERREIRA, M. C. P. .; PIRES, P. C. C.; RIBEIRO, R. T. Frequência de consumo de alimentos fonte de ferro entre crianças de 6 a 59 meses atendidas pela Estratégia de Saúde da Família. HU Revista, [S. l.], v. 45, n. 4, p. 389–395, 2020. DOI: 10.34019/1982-8047.2019.v45.27795.

Disponível

em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/27795>.

Acesso em: 3 out. 2023.

AMARAL, S. M.; COSTA, S. de J.; PESSOA, C. C. M. .; PEREIRA, P. L.; FEITOSA, . Ávila T. de O. .; ALVES, Y. dos S. .; CARVALHO , L. Q. C. .; LAGO , A. F. V. D. .; LIMA, H. R. S.; SANTOS, L. D. L. dos .; COSTA, A. da S. .; SILVA , R. C. da .; BARBOSA, M. C. N. A.;

CORTÊZ, T. H. C. .; PEREIRA JÚNIOR, J. L. . Anemia ferropriva na infância: causas e consequências. Revista de Casos e Consultoria, [S. l.], v. 12, n. 1, p. e23991, 2021. Disponível em:

<https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/23991>.

ANDRÉ, H. P. et al. Indicadores de insegurança alimentar e nutricional associados a anemia ferropriva em crianças brasileiras: uma revisão sistemática. **Ciência E Saúde Coletiva**. 23 (4). Abr 2018.

<https://doi.org/10.1590/1413-81232018234.16012016>

Novas Orientações Ajudam A Dectar Deficiência De Ferro Na Gravidez E Proteger Desenvolvimento Do Cérebro De Crianças. **Organização Pan-Americana da Saúde**. 21 Abr 2020.

BRITO, M. E. de S. M. e; COSTA, S. de J. .; MENDES, A. L. R.; LIMA , E. M. R. de S. .; SILVA, A. C. R. .; ROCHA, L. R. .; ALVINO, V. de S. .; RODRIGUES, A. E. F. .;

SILVA, I. P. . .; LOPES, L. A. de S. .; SILVA, R. C. da .; BARROS, L. de S. R.; SANTANA, L. S. O. S. .; SANTOS , D. O. Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da anemia ferropriva: Uma revisão de literatura. **Revista de Casos e Consultoria**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. e23523, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/23523>.

Gallagher PG. Anemia in the pediatric patient. *Blood*. 2022 Aug 11;140(6):571-593. doi: 10.1182/blood.2020006479. PMID: 35213686; PMCID: PMC9373018. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35213686/>

FERREIRA, Mariany C.P.; SANTOS, Iara A.; TORRES, Carolina F.; CAETANO, Carolina G.; GONÇALVES, Renan N.; SILVA, Clarice L.A.; TOGNON-RIBEIRO, Raquel. Fatores associados à anemia em crianças de 6 a 59 meses atendidas na Estratégia da Saúde da Família. *Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research*, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 24–34, 2022. DOI: 10.47456/rbps.v23i3.34940. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/rbps/article/view/34940>

MACHADO, Í. E. et al. Prevalência de anemia em adultos e idosos brasileiros. **Revista Brasileira de Epidemiologia**. 22 (suppl02) .2019. <https://doi.org/10.1590/1980-549720190008.supl.2>

MAGALHÃES, E. I. S., et al. Prevalência de anemia e determinantes da concentração de hemoglobina em gestantes. **Caderno Saúde Coletiva**. 26 (4). Oct-Dec 2018. <https://doi.org/10.1590/1414-462X201800040085>

MAMAN, Maria Julia Cavaler De. Anemia ferropriva. In: RICCI, Vitor Hugo Parpinelli; MAMAN, Maria Julia Cavaler De. Guia prático de hematologia. **Criciúma: Unesc**, 2019. p. 11- 25. <http://repositorio.unesc.net/handle/1/7457>

Mattiello V, Schmugge M, Hengartner H, von der Weid N, Renella R; SPOG Pediatric Hematology Working Group. Diagnosis and management of iron deficiency in children with or without anemia: consensus recommendations of the SPOG Pediatric Hematology Working Group.

Eur J Pediatr. 2020 Apr;179(4):527-545. doi: 10.1007/s00431-020-03597-5.
Epub 2020 Feb 4. PMID: 32020331.

MELO, S. A. Anemia ferropriva em crianças – Análise da suplementação de ferro na microrregião de Pouso Alegre- MG.

repositorio.animaeducacao.com. <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/24142/1/tcc%20samandra%20m%20elo.pdf>

MORAES, Lana Janine Rodrigues et al . Prevalência de anemia associada a parasitoses intestinais no território brasileiro: uma revisão sistemática. **Rev Pan-Amaz Saude**, Ananindeua , v. 10, e201900098, 2019 . Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232019000100030&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 22 set. 2023. Epub 13-Jan 2020. <http://dx.doi.org/10.5123/s2176-6223201900098>.

MORTARI, I. F. et al. Estudo de correlação da anemia ferropriva, deficiência de ferro, carência nutricional e fatores associados: Revisão de literatura. Research, **Society and Development**, v. 10, n 9, e 28310917894, 2021 (ccbyy.o) | Iss2525-3409| doi:

Novas Orientações Ajudam A Detectar Deficiência De Ferro Na Gravidez E Proteger Desenvolvimento Do Cérebro De Crianças. **Organização Pan-Americana da Saúde**. 21 Abr 2020. <https://www.paho.org/pt/noticias/21-4-2020-novas-orientacoes-da-oms-ajudam-detectar-deficiencia-ferro-na-gravidez-e>

PAIXÃO, C. K. F. et al. Prevalência e fatores associados a anemia ferropriva entre crianças no Brasil: Revisão sistemática e metanálise. **Revista Baiana De Saúde Pública**. V. 45, n 3, p. 212- 235 jul./set 2021.

Peyrin-Biroulet L, Lopez A, Cummings JRF, Dignass A, Detlie TE, Danese S. Review article: treating-to-target for inflammatory bowel disease-associated anaemia. *Aliment Pharmacol Ther*. 2018 Sep;48(6):610-617. doi: 10.1111/apt.14922. Epub 2018 Aug 1. PMID: 30069896.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30069896/>

Pivina L, Semenova Y, Doşa MD, Dauletyarova M, Bjørklund G. Iron Deficiency, Cognitive Functions, and Neurobehavioral Disorders in Children. *J Mol Neurosci*. 2019 May;68(1):1-10. doi: 10.1007/s12031-019-01276-1. Epub 2019 Feb 18. PMID: 30778834.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30778834/>

REZENDE, E. D. S., JUNIOR, O. M. R., Causas e consequências da anemia ferropriva em crianças na idade pré-escolar. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 12, 6416111234774, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/34774/29085/385233>

RINCON, C. R. C. S. B. ; MOREIRA, V. F.; CASTRO, F. S. PREVALÊNCIA DE ANEMIA MICROCÍTICA E HIPOCRÔMICA EM PACIENTES ATENDIDOS PELO LAC-PUC GOIÁS

DO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2018. *REVISTA BRASILEIRA MILITAR DE CIÊNCIAS*, [S. l.], v. 5, n. 13, 2019. DOI: 10.36414/rbmc.v5i13.21. Disponível em: <https://rbmc.emnuvens.com.br/rbmc/article/view/21>. Acesso em: 22 set. 2023.

RODRIGUES, A. L.; LIMA, S. F.; SILVA, E. B. DA. ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS. *Revista Pesquisa e Ação*, v. 5, n. 3, p. 1-7, 4 dez. 2019.

SOUZA, A. B. D. J. Tratamento e prevenção de anemia na infância: uma revisão integrativa. Paripiranga, 08 de julho de 2021.

https://www.google.com/url?q=https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/14123/1/MONOGRAFIA%2520ALLYCE%2520NOVO%25201.pdf&usg=AOvVaw036gFF7eQx MBJkUMJlitfl&hl=pt_BR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Aleitamento materno: Prevalência e práticas de aleitamento materno em crianças brasileiras menores de 2 anos 4: **ENANI** 2019. Documento eletrônico. – Rio de

Janeiro, RJ: UFRJ, 2021. (108 p.). Coordenador geral, Gilberto Kac.
Disponível em: <https://enani.nutricao.ufrj.br/index.php/relatorios/>.

VilefortL. A.; NunesP. P.; GuimarãesC. C. A.; SilveiraR. P. R.; CostaR. M. F.;
SousaL. R.; PereiraS. L. E. H.; AbrantesK. M.; CabralM. E. G.; BorburemaN. S.
Suplementação de sulfato ferroso: prevenção da anemia ferropriva na
faixa etária pediátrica. Revista Eletrônica Acervo Científico, v. 33, p. e8650,
15 ago. 2021. <https://doi.org/10.25248/reac.e8650.2021>

¹Acadêmica de Nutrição Manaus, Amazonas, Brasil

²Acadêmica de Nutrição Manaus, Amazonas, Brasil

³Docente de Nutrição Infantil Manaus, Amazonas, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!